

ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИДА МАЖБУРИЙ МЕХНАТ ТАРИХИ ЗЕМСТВО МАЖБУРИЯТЛАРИ МИСОЛИДА

Улуғбек Кўчқорович Исмоилов

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти “Ижтимоий фанлар” факультети
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215844>

Аннотация. Туркистонда сугориши иншоотларини қуриши ва яроқли ҳолатда сақлаш вазифасини давлат амалга оширган ва бу мақсад йўлида деҳқонларни меҳнат мажбуриятига сафарбар қилар эди. Мажбурий меҳнатга жалб қилишининг ўзига хос омиллари, жумладан, иқтисодий-сиёсий, иқтисодий-ҳуқуқий ва ижтимоий-ҳуқуқий омиллари мавжуд бўлган.

1867-йилги Туркистон ўлкасини бошқариши тўғрисидаги муваққат низомга биноан, меҳнат мажбурияти ҳосилнинг 10 фоиз миқдоридagi озиқ-овқат солиги билан алмаштирилган. Земство мажбуриятларига маҳаллий мустамлака маъмуриятини таъминлашда – яъни, миробларга, қоровулларга ҳақ тўлашда, йўлларни таъмирлашда, қамоқхона, ижтимоий аҳамаиятга молик биноларни қуриши ва сақлашда, ер хўжалиги муассасаларини сақлаш ва ҳоказоларда мурожсаат қилинган¹.

Калим сўзлар: Туркистон генерал-губернаторлиги, Земство мажбуриятлари, озиқ-овқат солиги, 1867 йилги Низом лойиҳаси, почта йўллари, кўприклар, тош ётқизиқлар, генерал-адъютант фон Кауфман, Сирдарё ва Фарғона вилоятлари, Дашт ўлкаси ва бошқалар.

ТАНИШУВ

Амалдаги 1867 йилги Низом лойиҳасида аҳоли зиммасига юклатилган меҳнат мажбуриятлари турлари рўйхати тўлиқ қайд этилмаган. Ушбу лойиҳанинг 330, 333 ва 341-бандларида бошқа нарсалар қатори, почта йўлларидаги ариқлар кўприги, тош ётқизишлари, тушиш ва кўтарилишларини тўғрилаш учун, маҳаллий ҳокимиятнинг талабига биноан нақд пул билан ёки меҳнат мажбурияти шаклида бажариш ўтроқ ва кўчманчи аҳолининг зиммасига юклатилганлиги, маҳаллий полиция органининг талабига биноан ва ҳарбий ҳаракатлар содир бўлган тақдирда ёки бўлинмаларни кўчириб ўтказиш учун фавқулодда зарурат туғилганда, транспорт ва ўлган ҳайвонлар учун маълум бир нархда тўлаш шarti билан, транспорт воситалари билан таъминлаш, ҳамда кўчириб ўтказиш меҳнат мажбурияти юклатилганлиги, фақат таъриф берилган ҳолос².

Бу тартиб Туркистон генерал-губернаторлик тузилганидан кейин деярли дарҳол ўзгартирилган. Генерал-адъютант Фон Кауфман минтақага келиши билан, унинг маҳаллий шароити билан танишиб, қирғизларга юклатилган меҳнат мажбуриятини, Низомнинг 225-моддасида белгилаб қўйилган ўтов солиғини Еттисувда 2 рубл 75 тийиндан 3 рублгача ва Сирдарё вилоятида 3 рубл 50 тийингача кўпайтириш орқали, моддий мажбуриятга

¹ З.Д.Кастельская. «Из истории Туркестанского края» (1865-1917 гг.). Издательство «Наука» Главная редакция Восточной литературы. Москва – 1980 г. Стр. – 47-48

² Отчет ревизирующего по Высочайшему повелению Туркестанский край Тайного советника Гирса Ф. 1884 г. Стр. - 400

айлантириш керак деган қарорга келади, ҳамда қўшимча йиғилган Сирдарё вилоятидаги 75 тийин ва Еттисув вилоятидаги 25 тийинни маъмурий хўжалик эҳтиёжлари учун сарфлаш белгиланди³.

Бунда қуйидаги фикрларга асосланди:

а) Тартибга солиш ва таъмирлаш учун катта ҳаражатли ишларни талаб қиладиган ибтидоий ҳолатда бўлган йўللарни меҳнат мажбурияти билан бажариш имконсизлиги;

б) Бу мажбуриятнинг мавжудлиги маҳаллий ҳокимият вакиллари томонидан турли хил суистеъмолликларга йўл қўйиш ва ноқонуний тўловлар-йиғимларни жорий қилишга олиб келар эди;

в) Аҳоли томонидан тўланадиган ўтов солиғига қўшимча тарзда белгиланган пул йиғими ҳисобидан, бошқа манбалар бўлмаган тақдирда, бошқа зарур эҳтиёжларни қондириш учун харажатларни киритиш мумкин эди. Хусусан, станция уйларини қуриш, вилоятда хизмат қилишга чақирилган мансабдор шахслар томонидан уй-жой қуриш учун кредитлар бериш, вилоят ва туман ҳокимликлари учун бинолар қуриш ва бошқалар.

МАВЗУНИНГ ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ

Ўзбекистонда давлат мустақиллигига эришгач, мажбурий меҳнат тушунчаси қонун асосида бекор қилинди. 1916-йилдан бошлаб эса мажбурий меҳнатнинг ҳар қандай турига нисбатан қонун олдида жавобгарлик белгиланди.

Туркистон генерал-губернаторлигида мажбурий меҳнат тарихи нафақат юртимиз тарихчилари орасида, балким дунё олимлари учун ҳам янги мавзу ҳисобланади. Шунинг учун, бу мавзуда Туркистон генерал-губернаторлигида меҳнат мажбуриятлари тарзида Подшо Россияси ҳамда Совет даврида қатор тарихчи олимлар шуғулланганлар. Жумладан: Подшо Россияси даврида граф Сенатор К.Пален⁴ (1910), Ф.Гирс⁵ (1884), В.Т. Вербовский⁶ (1911), Совет даврида З.Д.Кастельская⁷ (1980), П.Г.Галузо⁸ (1929) ва бошқалар шуғулланганлар.

Мустақиллик йилларида У.Қ.Исмоилов⁹ (2022,2023) шуғулланаяпти.

МУҲОКАМА

Юқоридаги фикрда Дашт комиссияси томонидан кўзда тутилган йўл хизматида оид меҳнат мажбуриятини нақд пулга ўтказиш бўйича аллақачон амалга оширилган чоратadbирларнинг муваффақиятсизлиги генерал-адютант Фон Кауфманнинг 1876 йил 30 декабрдаги 9604-сонли йўриқномасида расман қайд этилган. Бу йўриқномада, дарвоқе,

³ Отчет ревизующего по Высочайшему повелению Туркестанский край Тайного советника Гирса Ф. 1884 г. Стр. - 400

⁴ Отчет по ревизии Туркестанского края произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К.К.Паленом Краевое управление. С.Петербург. Сенатская типография. 1910 г.

⁵ Отчет ревизующего по Высочайшему повелению Туркестанский край Тайного советника Гирса Ф. 1884 г.

⁶ Вербовский В.Т. Положение об управлении Туркестанского края. Ташкент. Типография при канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства. 1911 г.

⁷ З.Д.Кастельская. «Из истории Туркестанского края» (1865-1917 гг.). Издательство «Наука» Главная редакция Восточной литературы. Москва – 1980 г.

⁸ Галузо П.Г. «Туркестан – колония» Москва – 1929 г.

⁹ Исмоилов У. Биринчи жаҳон уруши йилларида Туркистонда пахта якка ҳокимлиги оқибатлари. ЎЗМУ хабарлари 2022 1/11.; U. Ismoilov. Turkistonda front orti ishlari uchun majburiy mehnatning joriy qilinishi (Birinchijahon urushi yillarida). Toshkent. O'zbekiston tarixi Davlat muzeyi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2023-yil 2-maydagi 118-son buyrug'i asosida 2023-yil 18-maydagi «Moddiy-ma'naviy meros va umumbashariy qadriyatlar» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to'plami.

йўлларни яхши ҳолатда сақлаш йўллари ҳақида масала ҳалигача аниқ ечим топмагани тушунтирилди. Магистрал йўлларни куриш ва таъмирлаш, ҳамда фақат баъзи муҳим аҳамиятга эга бўлган ва тупроқли алоқа йўлларидаги кўприклар Земство кредитига йўналтирилган, аммо кейин бошқа барча кўприклар, тош ётқизишлар, кўтарилиш, тушиш жойлари ва умуман йўл тўшамаларини сақлаш усуллари ҳамда тартиби тўғрисида ҳеч қандай умумий буйруқ берилмаган, шунингдек сўнгги йилларда бу мавзу бўйича на смета, на ҳар қандай ҳисоб-китоблар тақдим этилмаган, кредитлар очилмаган. Шу сабабли, "Алоқа йўллари тўғрисида" ги ва "Земство мажбуриятлари"нинг тегишли моддалари, ҳамда, амалдаги Низом лойиҳаси асосида йўлларни яхши ҳолатда сақлашни аҳолининг зиммасига меҳнат мажбурияти сифатида юклаш керак. Шунинг учун, юқорида айтилганларни изохлаб, йўриқномада қайд қилинишича, земство хусусиятига эга бўлган харажатлар учун ҳовли ёки ўтов бошига солиқ ва йиғимларни ўрнатилган пайтда, бунинг эвазига барча турдаги меҳнат мажбуриятига сафарбар қилишни бекор қилиш умуман кўзда тутилмаган, зеро, йўлларни сақлаш харажатларини кредит манбаларининг тақчиллиги сабабли, земство кредити ҳисобидан истисносиз қоплашнинг имкони йўқ, йўлларни йиллик таъмирлаш аниқ қанчага тушиши тўғрисида маълумотларнинг тўлиқ йўқлиги сабабли земство солиғини ошириш қулай бўлмайди, бу тўловнинг ошиши ортидан келиши керак бўлган рақамларни тахминан аниқлашнинг иложи йўқ.

Ана шундай мулоҳазаларни ҳисобга олиб, генерал-губернатор қуйидагилар:

1) Моддий маблағлар, яъни Земство кредити ҳисобидан шу вақтга қадар ушбу манбага тааллуқли бўлган магистрал йўллар ва барча турдаги йўл тузулмаларини сақлаш ва таъмирлаш харажатлари қопланиши, сўнгра Земство кредити ҳисобидан ҳажми ва тузулиши мураккаблиги жиҳатидан техник ишлар ва илмий билимлар ёрдамисиз куриш ва таъмирлашнинг имкони йўқ бўлса, ёки жамоанинг (аҳолининг) маблағи етмайдиган ката харажатларни талаб қилган ҳолатда харажатлар қопланиши мумкин, бироқ фақат алоҳида ташаббус ва Генерал-Губернаторнинг рухсати билан;

2) Бошқа барча тузилмалар (иншоотлар), шунингдек, почта йўллари тўшамаларини тўғрилаш ва таъмирлаш, аниқ қонун ҳужжатлари асосида аҳоли зиммасига юклатилиши. Ушбу шаклларда туман бошлиқларига йўлларни ҳудудларга бўлиш лойиҳалари ҳамда ўтроқ ва кўчманчи аҳоли жамиятларининг ҳар бир ҳудуди бўйича рўйхатлар тузиб, вилоят раҳбариятига кўриб чиқиши ва тасдиқлаши учун тақдим этишлари шарт. Сўнгра аҳоли жамиятларига уларга бириктирилган ҳудудларда таъмирлаш ишларини бевосита уезд бошлиқлари назорати остида, ҳоҳласа ўз меҳнати кучи билан, ҳоҳласа уезд бошлиғининг аралашувисиз волост бошлиқларининг тасдиқлаши орқали ички тартиб асосида йиғилган нақд пул маблағлари ҳисобидан, ишчи ёллаш ва материалларни сотиб олиш, ёки ўз ҳудудини таъмирлашни йўл таъмири билан шуғулланувчи пудратчиларга топшириш орқали амалга ошириш ҳуқуқи тақдим қилинишини тақлиф этган.

Бу буйруқлар Сирдарё ва Еттисув вилоятларига, Зарафшон музофоти ва Амударё боўлимига тааллуқли эди. Фарғона вилоятида земство солиғи 1878 йилда жорий этилган бўлиб, у ўлканинг бошқа ҳудудларида бўлгани каби натижаларга олиб келди¹⁰.

Ушбу минтақада қабул қилинган 1873 йилги Низом лойиҳасининг 283-банди асосида, аҳоли зиммасига юклатилган моддий мажбуриятлар сирасига мавжуд почта

¹⁰ Отчет_ревизиющего_по_Высочайшему_повелению_Туркестанский_край_Тайного_советника_Гирса Ф. 1884 г. Стр. – 403-404

йўллари сақлаш ва яхшилаш, янги почта йўллари ётқизиш, кўприклар, тош ёқизишлар, кўтарилиш ва пастлаш жойларини қуриш кирган.

Натижада, йўл хизмати мажбурияти дастлаб генерал-губернатор ихтиёрида бўлган мазкур вилоят даромадлари ҳисобидан амалга оширилган бўлса, сўнгра эса 1878 йилдан бошлаб аҳолидан йиғиш жорий қилинган ер солиғидан 10 фоиз ва ўтов солиқларидан 25 фоиз миқдорида белгиланган махсус солиқ ҳисобига бириктирилган.

Текширишлар натижасига кўра, аҳоли зиммасига юклатилган меҳнат мажбуриятлари орасида йўл қуриш ва таъмирлашдан кейин энг машаққатлиси ҳарбий қисмлар ва чакирув гуруҳларини юришлар пайтида, лагерлар ва қароргоҳларда эканлигида ёқилғи – ўтин билан таъминлаш ҳисобланган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, Туркистон музофоти ташкил қилинган мустамлакачилар ўлкада аҳолини турли ҳил меҳнат ва моддий мажбуриятларга жалб қилиш кенг авж олган. Бу мақсадда аввалига ўлкада Земство мажбуриятлари қабул қилинган бўлса, кейинчалик кўшимча қарорлар билан меҳнат мажбуриятига аҳолини сафарбар одатий ва оммавий тусга кирган.

Империянинг ўзга ҳудудларида ғазна маблағларига тааллуқли бўлган бу мажбурият, Туркистон музофотида 1875 йил 30 ноябрда Олий тасдиқдан ўтган Ҳарбий кенгаш низомига биноан земство кредитига йўналтирилган.

Шу асосда, худди шу 1875 йилдан бошлаб, ушбу кредитнинг бир қисми маҳаллий раҳбарият буйруғи билан губернаторлар ихтиёрига ёқилғи тайёрлаш учун ажратилган, аммо ёқилғини тайёрлаш ва чиқариш тартиби кўрсатилмаганлиги сабабли, губернатор умумий ҳисоб-китобларнинг нотўғрилиги ҳақида аҳолидан келиб тушган хабар ва шикоятларни ҳисобга олиб, 1878-йил 12-декабрдаги 8085-сонли йўриқнома билан янги тартиб ўрнаган, унга биноан, губернаторлар субъект кўшин бошлиқлардан кўшинлар бўлинмаларининг ҳаракатланиш вақти ва уларнинг сони тўғрисида маълумот олган, маҳаллий уезд бошлиқлари орқали зудлик билан қарор қабул қилганлар ва улар волост бошлиқларига ёки овул оқсоқолларига аҳоли томонидан одамлар сонига кўра, кечаю кундуз ва ҳар бир тўхташ жойларида аниқ белгиланган миқдорда ёқилғи тайёрлаш тўғрисида кўрсатмалар берган. Отряд бошлиқлари томонидан олинган ёқилғи миқдори тўғрисида берилган қвитанцияларга кўра, туман бошлиқлари ёқилғи учун белгиланган нархлар маълумотлари бўйича аҳолига тўланадиган пулларнинг батафсил ҳисоб-китобларини губернаторларга тақдим этаганлар. Кўрсатилган қвитанциялар текширувчилар томонидан қайд этилганидек, кўпинча Низомда белгиланган ёқилғи миқдorigа мос келмайди. Бу ҳолат белгиланган меъёридан ортиқча талаб қилинган ёқилғи учун пул ундирилиши юзасидан турли муассасалар ва шахслар билан жиддий ёзишмаларга сабаб бўлган. Қвитанцияларни текшириш бўйича ёзишмалар аҳолига пул беришни жуда секинлаштирган.

Шундай қилиб, ушбу мажбурият, гарчи земство солиғи маблағидан тўланадиган бўлса ҳам, кўчиб юрувчи кўшинларнинг эҳтиёжлари учун зарур бўлган ёқилғи миқдори ва етказиш манзилларини, айниқса дашт минтақаларида бўлган пайтда, олдиндан аниқлик киритишнинг имкони йўқлиги сабабли, меҳнат мажбурияти тусини олди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Отчет ревизующего по Высочайшему повелению Туркестанский край Тайного советника Гирса Ф. 1884 г.

2. Вербовский В.Т. Положение об управлении Туркестанского края. Ташкент. Типография при канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства. 1911 г.
3. Галузо П.Г. "Туркестан – колония" Москва – 1929 г
4. З.Д.Кастельская. «Из истории Туркестанского края» (1865-1917 гг.). Издательство «Наука» Главная редакция Восточной литературы. Москва – 1980 г.